

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

XUSHNAZAROVA Maxzuna Gulamdjanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11303866>

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASINI TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA HUNARMANLARNING O‘RNI

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirishda hunarmandchilik sohasidan foydalanish salohiyari o‘rganilgan. Unda mintaqada turizm rivojiga hissa qo‘shishi mumkin bo‘lgan hunarmandchilik turlari, turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar haqida ma’lumotlar berilgan. Muallif hududdagi mavjud hunarmandchilik turlari orqali sayyohlarni jalb etish imkoniyatlarini atroflicha tahlil qilgan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: hunarmandchilik, turizm, madaniy meros, mahalliy madaniyat, an‘analar, arxeologik yodgorliklar.

РОЛЬ РЕМЕСЛЕННИКОВ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучается возможность использования ремесел в развитии туризма в Республике Каракалпакстан. Содержит информацию о видах ремесел, которые могут способствовать развитию туризма в регионе, и о ремесленниках, работающих в сфере туризма. Автором даны предложения, детально анализирующие возможности привлечения туристов за счет существующих в регионе видов ремесел.

Ключевые слова: ремесла, туризм, культурное наследие, местная культура, традиции, археологические памятники.

THE ROLE OF ARTISANS IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

In this article, the possibility of using crafts in the development of tourism in the Republic of Karakalpakstan is studied. It contains information about types of handicrafts that can contribute to the development of tourism in the region, and about craftsmen working in the field of tourism. The author has given proposals that thoroughly analyze the possibilities of attracting tourists through the existing types of handicrafts in the region.

Key words: crafts, tourism, cultural heritage, local culture, traditions, archaeological monuments.

*Madaniyat hamma narsa unutilganda qoladi.
Eduard Herriot*

Hunarmandchilik sayohat tajribasiga o'ziga xos tus qo'shish orqali turizmni rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi. An'anaviy hunarmandchilikdan tortib, zamonaviy san'atga qadar, mohir hunarmandlar tashrif buyuradigan joyning madaniy boyligi va xilma-xilligiga hissa qo'shadi va bu haqiqiy tajriba izlayotgan sayyohlar uchun yanada jozibador qiladi.

Turizmدا hunarmandchilikning asosiy jihatlaridan biri shundaki, u an'anaviy madaniy an'analar va merosni saqlash va targ'ib qilishga yordam beradi. Mahalliy hunarmandchilikni namoyish etish orqali sayyohlar jamiyatning tarixi, an'analari va qadriyatlari haqida bilib olishlari, ular tashrif buyuradigan joyni chuqurroq tushunish va qadrlashlari mumkin. Bu nafaqat sayohat tajribasini boyitibgina qolmay, balki kelajak avlodlar uchun madaniy merosni saqlashga ham yordam beradi.

Bundan tashqari, hunarmandchilik ko'pincha sayyohlar uchun asosiy diqqatga sazovor joy bo'lib, ularga mahalliy madaniyat va an'analarni aks ettiruvchi noyob suvenirilar va hunarmandchilik buyumlarini sotib olish imkoniyatini beradi. Mahalliy bozorlar, hunarmandchilik ustaxonalari va hunarmandchilik yarmarkalari sayyohlarga hunarmandlar bilan muloqot qilish, ularning hunarmandchiligi bilan tanishish va sayohat tajribasidan esdalik sifatida xizmat qiladigan noyob qo'lda yasalgan buyumlarni sotib olish imkoniyatini beradi. Bu nafaqat mahalliy iqtisodni qo'llab-quvvatlaydi, balki sayyohlar va tashrif buyuruvchilar o'rtasidagi aloqa hissini ham rivojlantiradi.

Bundan tashqari, hunarmandchilik ekologik toza ishlab chiqarish usullarini targ'ib qilish, mahalliy materiallardan foydalanish va kichik hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash orqali barqaror turizm amaliyotiga hissa qo'shishi mumkin. Miqdordan ko'ra sifatga ustunlik berish va mas'uliyatli iste'molni rag'batlantirish orqali turizmdagi hunarmandchilik an'anaviy ko'nikmalarni saqlab qolish, mahalliy hamjamiyatlarni kuchaytirish va madaniy barqarorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining tarixi mamlakatimizning barcha qadimiy mintaqalarining tarixi kabi juda boy, xilma-xil va qiziqarlidir. Bu zaminni o'ziga xos arxeologik topilmalar qo'riqxonasi deyish mumkin. Chunki, bu erda kishining diqqatini tortadigan, hayratlantiradigan ko'plab arxeologik yodgorliklar mavjudki, ular o'ta noyobligi va maftunkorligi bilan alohida ajralib turadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining madaniy merosi jida boy va xilma-xildir. Qoraqalpoq xalq hunarmandchiligi va amaliy san'ati – milliy san'at turlaridan biridir. Qoraqalpoqlar san'atini o'rganish xalqning uzoq o'tmishi bilan tanishish imkonini beradi. Uning izlarini antik davr me'moriy yodgorliklarida, masalan, Tuproqqal'a devoriy rasmlarida ko'rish mumkin. Xalqning o'ziga xos etnik hususiyatlari gilam va kashta buyumlarida yaqqol aks ettirilgan. Qoraqalpoq kigiz va namatlaridagi bezaklar juda qiziqarli bo'lib, ularga naqsh tushirish texnikasi o'ziga xos, qozoqlarnikidan farqli o'laroq, applikatsiya yo'li bilan tushiriladi. Ularda bezaklar to'lqin ko'rinishida bo'ladi, bu juda qadimgi naqsh bo'lib, suv ramzini bildiradi. Chunki qoraqalpoqlar qadimdan daryo va ko'l bo'ylarida yashab kelganlar. Ularda qadimdan movut va fil suyagi bilan qadama naqshli yog'och o'ymakorligi rivojlangan.

Yog'och o'ymakorligi – qoraqalpoq xalqining eng qadimgi hunarlaridan bo'lib, yog'och kundalik ro'zg'or buyumlari, sandiq, kelisap, urchuq, beshik va musiqa aboblari (dutor, g'ijjak) yasalgan, biroq ular oz miqdorda saqlangan. Asosan, XIX-XX asrlarga oid buyumlar etib kelgan. Bu hunar ota-bobolardan avloddan avlodga o'tib borgan. Masalan, Kegeyli tumanida 7-14 avlod yog'och o'ymakor ustalari yashab keladi.

Temirchilik, jumladan, miskarlik san'ati ham qadimdan mavjud, olima T.Jdankoning ta'kidlanishicha, Kegeyli tumanida 18-avlod ustalari faoliyat yuritadi.

Qoraqalpoq xalq amaliy san’atida zargarlik alohida ahamiyat kasb etgan. Olimlarning fikricha, qoraqalpoq ayol-qizlari bo’yniga taqiladigan *haykelda* qadimgi ko’pxudolikning ta’siri bo’lib, unda Anaxita ma’budasi tasvirlangan.

Kashtachilik. Qoraqalpoqlarda kashtachilik bilan, asosan, ayollar shug’ullangan. I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog’iston Respublikasi davlat san’at muzeyi arxivida qoraqalpoq liboslarining bir necha turlaridan *oq kiymishek, qizil kiymishek, sariq koylak, ko’k ko’ylak*, bolalar kiyim va do’ppilari kabi namunalarni ko’rish mumkin. *Jipek jegde* esa ayollarning bosh yopinchi bo’lib, uning ko’plab ko’rinishlari ekspozitsiyadan o’rin olgan.

XX asr 30-yillarida kiymishek har bir qoraqalpoq ayolining bisotida, albatta, bo’lgan. U qiz turmushga chiqishidan avval tikilgan va kuyovning ovuliga kelgan kundan kiyilgan. Ovul ayollari kelin-kuyovning o’toviga kirishi oldidan unga kiymishek kiydirishib, tilak tilashgan. Kiymishekni umrning oxrigacha saqlash shart bo’lgan, uni yo’qotish gunoh hisoblangan.

Hozirgi kunda O’zbekistonda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlarning umumiy soni 1398 tani tashkil etadi. Qoraqalpog’iston Respublikasida turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar 25 tani tashkil qilar ekan.

1-jadval

Qoraqalpog’iston Respublikasida hunarmandchilik turlari va turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar

№	Hunarmandchilik turlari	Qoraqalpog’iston Respublikasida turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar
1.	Qimmatbaho metallardan zargarlik buyumlarini yasash	Tadjimuratov A.D.
2.	Miniatyura, rangtasvir, naqqoshlik va bo’yoqli naqshlar tayyorlash	Saymbetov A.A., Allamberganova M.K.
3.	Musiqasi asboblari tayyorlash	Otarbayev A.A., Jolmanov N.B., Otambetov S.N.
4.	Bosh kiyimlar tayyorlash	Djabbarov R.
5.	Esdalik buyumlarini tayyorlash	Ibadullayev Y.
6.	Kashtachilik	Joldasbaeva I., Allamberganova D.Y.
7.	Milliy liboslar tayyorlash	Yembergenova G.S.
8.	Gul bosilgan gazlamalar va chokli buyumlar tayyorlash	Tajiyeva K.T., Allaberganova D.A.
9.	Yog’ochdan xalq hunarmandchiligi mahsulotlarini tayyorlash	Seytniyazov Y.K., Koblanbayev S.A., Turekeev A.U.
10.	Qo’lda gilam to’qish	Matrzaeva R.T., Naubetova A., Kunnazarova M.K.
11.	Chinni, fayans va sopol buyumlari tayyorlash	Aminov Sh.K.

Turizmni rivojlantirishda hunarmandlar bilan ishlash hamkorlikni rivojlantirish, an'anaviy hunarmandchilik va madaniy merosni saqlashni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasida hunarmandchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan ayrim omillarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak:

- infratuzilmaning etishmasligi, yani ustaxonalar, bozorlar va transport vositalariga kirish kabi infratuzilmaning etarli emasligi hunarmandlarga o'z mahsulotlarini namoyish qilish va potentsial mijozlarga erishishga to'sqinlik qilishi mumkin. Shahar markazlari va eksport bozorlari bilan cheklangan ulanish ham ularning biznesining rivojlanishini cheklashi mumkin.

- resurslardan foydalanish imkoniyati cheklangan, yani Qoraqalpog'istondagi hunarmandlar o'z hunarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan xom ashyo, asboblari va o'qitish imkoniyatlaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Yuqori xarajatlar va resurslarning tanqisligi ularning innovatsiyalar va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish qobiliyatiga to'sqinlik qilishi mumkin.

- malakatlar taqchilligi, yani an'anaviy hunarmandchilikka ixtisoslashgan rasmiy o'quv dasturlari, shogirdlar yoki ta'lim muassasalarining yo'qligi Qoraqalpog'istonda malakali hunarmandlarning etishmasligiga olib kelishi mumkin. Tegishli ta'lim va malaka oshirish tashabbuslarisiz an'anaviy hunarmandchilik amaliyotlarining uzluksizligi xavf ostida bo'lishi mumkin.

- iqtisodiy cheklovlar yani, iqtisodiy beqarorlik, bozor talabining o'zgaruvchanligi va hunarmandlar biznesini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning cheklanganligi potentsial hunarmandlarni o'z hunarmandchiligi bilan shug'ullanish yoki uni yashash uchun munosib imkoniyat sifatida qo'llab-quvvatlashdan to'xtatib qo'yishi mumkin. Kredit, mikroreditlar va biznesni rivojlantirish resurslaridan yetarlicha foydalana olmaslik ham ularning o'sish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

- ommaviy ishlab chiqarishdagi raqobat yani bozorda ommaviy ishlab chiqarilgan mahsulotlar va import qilinadigan mahsulotlarning o'sishi Qoraqalpog'iston qo'l san'atlari uchun qattiq raqobatni keltirib chiqarishi mumkin. Hunarmandlar o'zlarining noyob, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarini arzonroq muqobillardan farqlash uchun kurash olib borishlari mumkin, bu ularning bozor ulushi va rentabelligiga ta'sir qiladi.

- marketing va reklamaning yo'qligi, yani Qoraqalpog'istondagi hunarmandlar o'z mahsulotlarini samarali sotish va kengroq auditoriyaga ham mahalliy, ham xalqaro miqyosda targ'ib qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Sayyohlik, savdo yarmarkalari, onlayn platformalar yoki chakana savdo nuqtalarida cheklangan ta'sir va ko'rinish ularning bozorga kirishi va sotish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

- tartibga solishdagi to'siqlar, yani Qoraqalpog'istonda kichik hunarmandchilik biznesini yuritishdagi murakkab tartibga soluvchi talablar, byurokratiya va norasmiy to'siqlar hunarmandlar uchun to'siqlar keltirib, tadbirkorlikni susaytirishi va biznesning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Litsenziyalash jarayonlarini soddalashtirish va tartibga soluvchi yordam ko'rsatish hunarmandlar uchun biznes yuritish qulayligini oshirishi mumkin.

- ijtimoiy ko'rsatgich, yani madaniy tushunchalar va an'anaviy hunarmandchilikni zamonaviy sanoat yoki xizmatlarga nisbatan kamroq nufuzli yoki moliyaviy jihatdan foydali kasb sifatidagi qarashlar yosh avlodni hunarmandchilik bilan shug'ullanishdan to'xtatib qo'yishi mumkin. Ijtimoiy stereotiplarni yengish va an'anaviy hunarmandchilikning qadr-qimmatini targ'ib qilish ushbu madaniy merosni saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega.

- Maqsadli qo'llab-quvvatlash dasturlari, salohiyatni oshirish tashabbuslari, bozor aloqalari va siyosat islohotlari orqali ushbu muammolarni hal qilish Qoraqalpog'iston Respublikasida hunarmandlar rivojlanishini rag'batlantirish, an'anaviy hunarmandchilikni jonlantirish va mintaqada barqaror iqtisodiy imkoniyatlarni rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

- Qoraqalpog‘iston Respublikasida hunarmandchilikning rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin bo‘lgan omillardan kelib chiqqan holda Qoraqalpog‘iston Respublikasini turizm sohasini rivojlantirishda hunarmandlar bilan hamkorlik qilish uchun quydagilarni amalga oshirish kerakligi tavsiya etiladi:

■ Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi mohir hunarmandlarni aniqlab, ularning ishlarini hunarmandchilik yarmarkalari, hunarmand bozorlari, ko‘rgazmalar va madaniy tadbirlar orqali namoyish etishdan boshlash kerak. Bu nafaqat hunarmandlarga ta‘sir ko‘rsatadi, balki sayyohlarga asl qo‘lda tayyorlangan mahsulotlar bilan shug‘ullanish va sotib olish imkoniyatini ham beradi.

■ Sayyohlarga hunarmandlar bilan amaliy seminarlar, namoyishlar va interfaol mashg‘ulotlarda qatnashish imkonini beruvchi immersiv tajribalarni ishlab chiqish kerak. Bu kulolchilik darslari, to‘quv namoyishlari, an‘anaviy pazandachilik ustaxonalari va hunarmandchilik jarayoni haqida tushuncha beradigan va tashrif buyuruvchilarga o‘zlarining qo‘lda yasalgan suvenirlerini yaratishga imkon beradigan boshqa tadbirlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

■ Ko‘nikmalar, bilim va an‘analarni almashish uchun hunarmandlar va sayyohlarni birlashtiradigan madaniy almashinuv dasturlariga ko‘maklashish kerak. Bu madaniyatlararo tushunish va mahalliy hunarmandchilikni qadrlashni rag‘batlantiradigan madaniy sayohatlar, rassomlar rezidentsiyasi yoki jamoaviy hamkorlikni o‘z ichiga olishi mumkin.

■ Hunarmandlarni barqaror ishlab chiqarish usullarini qo‘llashga, ekologik toza materiallardan foydalanishga va axloqiy savdo amaliyotlarini targ‘ib qilishga undash kerak. Barqaror hunarmandchilikni qo‘llab-quvvatlash orqali turizm tabiiy resurslarni saqlashga hissa qo‘shishi, atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirishi va mas‘uliyatli iste‘molni qo‘llab-quvvatlashi mumkin.

■ Turizmning afzalliklari bevosita hunarmandlar va hunarmandlarga yetib borishini ta‘minlash uchun mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik qilish kerak. Hunarmandlarning imkoniyatlarini kengaytirish, o‘qitish va salohiyatini oshirish imkoniyatlarini taqdim etish hamda hunarmandchilik tarmoqlarining rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun jamoat tashkilotlari, kooperativlar va hunarmandchilik uyushmalari bilan hamkorlik qilish kerak.

■ Belgilangan joyning noyob mahoratini ta‘kidlaydigan marketing kampaniyalari va reklama materiallarini ishlab chiqish lozim. Bu sayyohlik agentliklari, turoperatorlar va onlayn platformalar bilan hamkorlikda hunarmandchilik mahsulotlarini, madaniy tajribalarni va madaniy qiziquvchan sayyohlarni o‘ziga jalb qiladigan hunarmandlar tomonidan boshqariladigan turlarni targ‘ib qilishni o‘z ichiga olishi mumkin.

■ Hunarmandlarga chakana sotuvchilar, galereyalar, onlayn platformalar va hunarmandchilik yarmarkalari bilan bog‘lash orqali mahalliy va xalqaro miqyosdagi kengroq bozorlarga kirishda yordam beradi. Hunarmandlarga kengroq mijozlar bazasiga erishish va ularning iqtisodiy imkoniyatlarini oshirishga yordam berish uchun brendlash, qadoqlash va tarqatishda yordam ko‘rsatadi.

Hunarmandlar bilan yaqindan hamkorlik qilib, ularning mahorati, ijodkorligi va madaniy merosini sayyohlik tajribasiga integratsiyalashgan holda, destinatsiyalar sayyohlar uchun yanada haqiqiy va boyituvchi tajriba taqdim etishi mumkin, shu bilan birga an‘anaviy hunarmandchilikni saqlab qolish va mahalliy hamjamiyatlarning imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, turizmni rivojlantirishda hunarmandchilikning o‘rni beqiyos. U sayyohlik tajribasiga chuqurlik, haqiqiylik va madaniy qiymat qo‘shadi, shu bilan birga merosni saqlash, mahalliy iqtisodiyotni rag‘batlantirish va barqaror turizm amaliyotini rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Hunarmandchilikni rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash orqali biz sayyohlar uchun yanada boyituvchi va mazmunli sayohat tajribasini yaratishimiz va ular tashrif buyuradigan jamoalar va madaniyatlarga foyda keltirishimiz mumkin.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Хушназарова, М. Г. (2022). Туристское образования и проведение научных исследований за рубежом. Архив научных исследований, 2(1).
2. Хушназарова, М. Г., Мардонова, Х. А. К., Мусаев, М. К., & Тохирова, Д. М. К. (2021). Краткий обзор истории Азиатского города Самарканд. Academic research in educational sciences, 2(2), 835-842.
3. Khushnazarova, M. G. (2022). The role of improving the tourism brand in increasing the attractiveness of the national tourism product. Молодой специалист, (1), 29.
4. Xushnazarova, M. G. (2023). TURIZM SEKTORIDA MILLIY HUNARMADCHILIK MAHSULOTLARINING RIVOJLANISHINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.
5. Xushnazarova, M. (2023). Qoraqalpoqiston Respublikasida turizmni rivojlanish yo 'llari.
6. Khushnazarova, M. G. (2021). FOREIGN STANDARDS IN THE TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 313-316.
7. Gulamdjanovna, X. M. (2023). Turizm tarmog'ida milliy hunarmandchilik mahsulotlarining o'ziga xos xususiyatlari. Journal Of Economy, Tourism And Service, 2(7), 107-112.
8. Хушназарова, М. Г. (2020). " УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ" В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА. Экономика и социум, (12-2 (79)), 390-394.
9. Khushnazarova, M. G. (2022). The role of improving the tourism brand in increasing the attractiveness of the national tourism product. Молодой специалист, (1), 29.
10. Махзуна, Х. Г. (2023). Strategy For Increasing The Attractiveness Of National Tourism Products (In A Basis Of Craftsmanship): Стратегия повышения привлекательности национальных туристических продуктов (на основе ремесленничества). Молодой специалист, 2(14), 24-27.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz